

ДОГОВОРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РИСКОВ И СТАБИЛИЗАЦИИ УСЛОВИЙ В СОГЛАШЕНИЯХ О РАЗДЕЛЕ ПРОДУКЦИИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН: АСПЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕС-ПРАВА

Абдурахмонов Жахонгир Умидбек угли

Магистрант факультета

международного бизнес права

Университета мировой экономики и дипломатии

(Ташкент, Узбекистан)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17524796>

ARTICLE INFO

Received: 29th October 2025

Accepted: 30th October 2025

Online: 31st October 2025

KEYWORDS

Риск – неотъемлемая характеристика проектов освоения углеводородов. В контексте СПП риски распределяются особым образом между государством и инвестором за счет контрактных механизмов

ABSTRACT

Соглашение о разделе продукции (СПП) представляет собой особый инвестиционный контракт в нефтегазовой отрасли, совмещающий элементы публичного и частного права. В такой сделке государство предоставляет иностранному инвестору исключительные права на разведку и добычу полезных ископаемых, сохраняя при этом суверенитет над недрами, а инвестор осуществляет все работы за свой счет и риск, получая долю добытой продукции. Данный механизм был впервые опробован в Индонезии в 1966 г. и затем распространился в различные нефтедобывающие страны, включая государства бывшего СССР. СПП позволяет привлечь зарубежный капитал и технологии для освоения месторождений, одновременно обеспечивая государству справедливую долю доходов после окупаемости инвестиций. В отличие от классической концессии, где инвестор становится владельцем добытой нефти/газа, при СПП государство сохраняет право собственности на ресурс, а компания-инвестор получает оплату в виде части продукции, что укрепляет контроль государства над проектом.

Соглашение о разделе продукции (СПП) представляет собой особый **инвестиционный контракт в нефтегазовой отрасли**, совмещающий элементы публичного и частного права. В такой сделке государство предоставляет иностранному инвестору исключительные права на разведку и добычу полезных ископаемых, сохраняя при этом суверенитет над недрами, а инвестор осуществляет все работы за свой счет и риск, получая долю добытой продукции. Данный механизм был впервые опробован в Индонезии в 1966 г. и затем распространился в различные нефтедобывающие страны, включая государства бывшего СССР. СПП позволяет привлечь зарубежный капитал и технологии для освоения месторождений,

одновременно обеспечивая государству *справедливую долю доходов после окупаемости инвестиций*. В отличие от классической концессии, где инвестор становится владельцем добытой нефти/газа, при СРП **государство сохраняет право собственности на ресурс**, а компания-инвестор получает оплату в виде части продукции, что укрепляет контроль государства над проектом.

Актуальность темы обусловлена стремлением Республики Узбекистан создать благоприятный инвестиционный климат в нефтегазовом секторе и одновременно защитить национальные интересы. В последние годы Узбекистан провел значительные реформы в правовом регулировании недропользования: принята новая редакция Закона «О недрах» (2024 г.), обновлен Закон «Об инвестициях и инвестиционной деятельности» (2019 г.), совершенствуется специальный Закон «О соглашениях о разделе продукции» (2001 г.). Государство также участвует в международных инициативах, например, присоединилось к Договору к Энергетической хартии, требующему недискриминационного режима для иностранных инвесторов, и декларирует приверженность стандартам прозрачности EITI. В этих условиях вопросы **распределения рисков и стабилизации условий СРП** приобретают особую значимость: с одной стороны, инвесторы требуют механизмов защиты вложений от геологических, рыночных и политико-правовых потрясений; с другой – государство стремится сохранить свободу нормативного регулирования в общественных интересах и обеспечить себе надлежащее вознаграждение за использование ресурсов.

Цель данной статьи – проанализировать договорные механизмы распределения рисков и стабилизационные оговорки в СРП Республики Узбекистан в контексте международного бизнес-права.

Договорные механизмы распределения рисков в соглашениях о разделе продукции

Риск – неотъемлемая характеристика проектов освоения углеводородов. В контексте СРП риски распределяются особым образом между государством и инвестором за счет контрактных механизмов. Согласно определению, закрепленному в Законе РУз «О соглашениях о разделе продукции», инвестор ведет работы *«за свой счет и на свой риск»*, а государство предоставляет ему права пользования участком недр. Иначе говоря, **иностраный подрядчик полностью принимает на себя риски разведки и разработки**, неся расходы авансом и не получая компенсации при отсутствии коммерческого открытия. Государство же, не вкладывая собственные средства, не несет прямых финансовых рисков проекта, но взамен обязано разделить с инвестором добытую прибыльную продукцию на согласованных условиях. Такая система обеспечивает, с одной стороны, мотивацию инвестора эффективно разрабатывать месторождение (поскольку лишь после окупаемости затрат он начинает получать прибыль), а с другой – гарантирует государству участие в доходах без бюджетных затрат на этапе инвестиций.

Основные виды рисков в рамках СРП и способы их договорного распределения можно классифицировать следующим образом:

Геологические риски. Это риск не обнаружить залежи в коммерческих объемах или столкнуться с более сложными геологическими условиями, чем предполагалось. По модели СРП **геологический риск целиком несет инвестор**: если поисково-разведочные работы не приводят к открытию месторождения, затраты ему не возмещаются. Государство ничем не компенсирует инвестору неудачу – это принципиальное отличие от некоторых иных форм контрактов (например, соглашений о разделе рисков или сервисных контрактов с оплатой в случае открытия). Таким образом, инвестор изначально закладывает высокую степень неопределенности и потенциальные убытки. В законодательстве Узбекистана, например, предусмотрены **преференции для геологоразведочных этапов**, такие как освобождение от некоторых налогов и пошлин во время поисков и разведки, что снижает бремя для инвестора в фазе максимальной неопределенности. Кроме того, распространенной практикой является страхование геологических рисков: инвесторы страхуют свои вложения на случай сухой скважины, а государство может требовать подтверждения такого страхования в условиях контракта.

Инвестиционные (финансовые) риски. К этой категории относятся риски понести значительные капиталовложения, которые не окупятся либо окупятся позже прогнозов. **Механизм возмещения затрат (cost recovery)**, заложенный в СРП, служит главным инструментом смягчения инвестиционных рисков для компании-инвестора. Суть его в том, что в случае успешной добычи инвестор получает право на долю продукции (т. н. «компенсационная нефть/газ» или «cost oil»), которой покрывает понесенные затраты. Как отмечается в литературе, возможность возврата «sunk costs» делает СРП крайне привлекательным для инвесторов – в отличие от концессий, где все расходы невозвратны. Лишь после того, как затраты возмещены, оставшаяся «прибыльная продукция» (profit oil) делится между государством и инвестором по согласованным долям. Таким образом, **инвестор, хотя и рискует потерять вложенное при отсутствии добычи, в случае успеха гарантированно возвращает себе инвестиции до раздела прибыли**. Государство же, со своей стороны, получает основную выгоду именно из прибыльной части продукции, причем величина этой доли часто растет при увеличении рентабельности проекта – за счет прогрессивных шкал раздела продукции или налогообложения. Например, по казахстанской модели СРП применялась *гибкая шкала раздела* в зависимости от внутренней нормы доходности проекта (R-фактор): при достижении окупаемости и высокой доходности увеличивается процент доли государства. Это ограничивает риск государства недополучить выгоду в сверхприбыльных сценариях и перераспределяет часть финансового риска обратно инвестору на фазе сверхдоходов. Кроме того, в соглашениях могут оговариваться *предельные нормы возмещения (cost stop)* – максимальный процент добычи, который идет на компенсацию затрат в каждом периоде. Такой лимит предотвращает ситуацию, когда при высоких затратах государство слишком долго не видит своей доли продукции. В ранних узбекских СРП, по сообщениям, устанавливался лимит cost oil порядка 70–75% от общей добычи, оставляя не менее 25–30% ежегодной продукции для раздела как прибыльной, даже на стадии возврата затрат. Если затраты огромны и не могут быть покрыты в пределах

лимита, их остаток переносится на следующий период – это стимулирует инвестора контролировать расходы.

Рыночные риски. К ним относится прежде всего **ценовой риск** – колебания мировых цен на нефть и газ, влияющие на окупаемость проекта и распределение доходов. Стороны в СРП обычно стараются заложить условия, обеспечивающие приемлемый баланс интересов при разных сценариях конъюнктуры. Одним из решений является введение *прогрессивной шкалы раздела прибыли*: доля государства увеличивается при росте цены нефти, и наоборот, инвестор получает большую долю при низких ценах. Так, в нигерийских СРП известны формулы с привязкой к цене: при падении цены ниже определенного порога доля инвестора возрастает, смягчая для него рыночный удар, а при росте цен – возрастает доля государства. Другой механизм – упомянутый R-фактор, учитывающий совокупную прибыльность проекта: при высоком кумулятивном доходе государства получают повышенную долю profit oil, тем самым изымая «сверхприбыль», тогда как при низкой прибыльности доля государства снижается, оставляя инвестору достаточный стимул продолжать разработку. Например, модель СРП Нигерии предусматривает корректировку расчетов долей при длительном периоде низких цен, позволяя государству увеличить свою долю, чтобы обеспечить стабильные поступления в бюджет. В Узбекистане рыночные риски отчасти сглаживаются налоговой системой: согласно Закону о СРП, на соглашения распространяется специально оговоренный *налоговый режим*, который может включать фиксированные ставки налогов и сборов на весь срок проекта. Фиксация налоговых ставок предотвращает дополнительную фискальную нагрузку на инвестора при росте цен (когда прибыли выше) – но одновременно не дает государству автоматически получить больше через повышение налогов. Поэтому нередко применяются *экспортные пошлины или налоги на дополнительную прибыль*, взимаемые при высоких ценах сверх оговоренных условий. В целом же грамотное сочетание фиксированных и плавающих условий в СРП позволяет сторонам **распределить ценовые риски**: инвестор получает стабильность налогового режима, а государство – долю в сверхдоходах через механизмы раздела прибыли.

Политико-правовые риски. Эта категория охватывает риски, связанные с изменением законодательства, национализацией, административными барьерами, а также форс-мажорными обстоятельствами (войны, санкции и т.п.). Иностранный инвестор, вкладывающий средства на десятилетия, особенно уязвим к произвольному изменению «правил игры» со стороны государства. Для управления этими рисками в СРП применяются два ключевых подхода: **стабилизационные оговорки** и **международно-правовые гарантии**. Стабилизационные оговорки подробно анализируются в главе 2 настоящей статьи; здесь лишь отметим, что типовой узбекский СРП *содержит положение о неизменности условий соглашения на весь срок его действия*, а одностороннее изменение условий недопустимо. Более того, Закон РУз «О СРП» прямо гарантирует инвестору защиту от ухудшения его положения в результате новых законов: если после заключения соглашения принимаются акты, которые увеличивают для инвестора налоговую или иную нагрузку, то *условия СРП сохраняют силу прежними*, за исключением законов по вопросам обороны, экологии и

безопасности. Это создает «**первую линию обороны**» от **регуляторных рисков**. Второй элемент защиты – международные гарантии, к которым относится право инвестора на *международный арбитраж*. По узбекистанскому законодательству споры из СРП могут передаваться в арбитраж по согласованию сторон (в том числе в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров, ICSID). Такая оговорка обезопасивает инвестора от возможной предвзятости национальных судов и служит сдерживающим фактором против односторонних действий государства. Также важны положения о **гарантиях от экспроприации**: Закон РУз «Об инвестициях...» запрещает национализацию либо реквизицию инвестиций без справедливой компенсации. В СРП часто включаются детализированные обязательства государства возместить инвестору убытки, если государственный орган изымает имущество инвестора или иным образом вмешивается в проект. Например, в азербайджанских СРП предусмотрены широкие индемнитеты: в случае экспроприации прав или активов инвестора государство выплачивает компенсацию исходя из принципов полного возмещения по международному праву.

Необходимо отметить, что распределение рисков в СРП неоднократно становилось предметом научной полемики. **Сторонники СРП** подчеркивают, что эта модель обеспечивает взаимовыгодное партнерство: инвестор, принимающий на себя основную долю рисков, в случае успеха получает прибыль, а государство без непосредственных расходов при любых раскладах остается в выигрыше – либо получив данные о недрах (если нефти не найдено), либо долю добычи и улучшенную инфраструктуру (если проект успешен). По мнению Н. И. Зерщиковой, режим СРП создает «*стабильную и предсказуемую инвестиционную среду, позволяющую инвестору извлечь разумную прибыль... разделение доходов между инвестором, принявшим на себя риск, и государством происходит на справедливой основе*». **Критики же указывают** на ряд недостатков. Во-первых, сложность контроля затрат: поскольку инвестор возмещает расходы из добычи, у него может появиться стимул завышать смету, что уменьшает долю прибыльной продукции государства. В российской практике приводился пример Харьягинского СРП, где при росте добычи государственные доходы оказались ниже ожиданий, что связывали с высокой планкой компенсационных расходов. Во-вторых, чрезмерные гарантии инвестору могут привести к «**неприемлемому перекоосу**»: так, М. С. Питерс отмечает, что классические СРП не всегда соответствуют экономическим интересам государства и «*в итоге не дают стране ее справедливой доли*», если государство не внесет своевременные коррективы в законодательство. В-третьих, отсутствие прозрачности и надзора способно повысить коррупционные риски: закрытые переговоры и неопубликованные контракты чреваты тем, что условия распределения выгоды могут быть согласованы в ущерб государственным интересам за взятки. Именно поэтому в Узбекистане остро встал вопрос о раскрытии условий СРП – вплоть до законодательного требования публиковать соглашения и создавать публичный реестр контрактов, что уже реализовано, например, в Казахстане и Азербайджане в рамках политики прозрачности (см. ниже). Таким образом, договорные механизмы распределения рисков в СРП должны постоянно совершенствоваться, учитывая накопленный международный опыт,

чтобы сохранять **баланс интересов сторон**. Оптимальная модель – это та, при которой инвестор защищен от форс-мажорных и регуляторных потрясений, имеет стимулы к эффективности, но не в ущерб праву государства на приемлемую долю ресурсов и на проведение разумной политики в публичных интересах.

Стабилизационные оговорки: правовая природа и пределы допустимости в Узбекистане и зарубежный опыт

Стабилизационные оговорки (clauses of stabilization) – это специальные положения в инвестиционных соглашениях, закрепляющие неизменность или определенную стабильность правового режима проекта на оговоренный срок. Их основное назначение – защитить инвестора от неблагоприятных изменений законодательства после заключения контракта. В условиях долгосрочных и капиталоемких проектов СРП такая защита нередко является решающим фактором для иностранных компаний. **Правовая природа стабилизационных оговорок двойственна**: формально они включаются в текст договора (то есть выражают согласование воли сторон, относясь к частному праву), однако, по сути, представляют собой добровольное самоограничение регуляторных полномочий государства, затрагивающее сферу публичного права. В доктрине инвестиционного права существуют разные подходы к обоснованию таких оговорок. С одной стороны, их рассматривают как разновидность государственных гарантий инвестору, вытекающих из суверенного права государства распоряжаться своими ресурсами и привлекать капитал на определенных условиях. С другой стороны, слишком жесткие стабилизационные обещания вызывают вопросы о их соответствии конституционным принципам (таким как верховенство закона и недопустимость ограничения законодательной власти будущих парламентов). Поэтому **пределы допустимости стабилизационных оговорок** – всегда предмет поиска компромисса между интересами инвестиционной стабильности и принципом суверенитета.

В мировой практике сложились две основных модели стабилизационных оговорок:

Оговорки о замораживании законодательства (freezing clauses). Государство обязуется, что новый нормативный акт (закон, постановление и т. п.), принятый после вступления СРП в силу, *не будет применяться* к данному проекту, если такой акт ухудшает положение инвестора. Проще говоря, правовой режим «замораживается» на уровне, действовавшем на момент подписания соглашения. **Полное замораживание** встречалось в ранних контрактах: например, первые азербайджанские СРП 1990-х гг. были ратифицированы парламентом и получили *силу закона*, что делало их условия приоритетными над любыми новыми актами, кроме Конституции. Все азербайджанские соглашения включают широкие стабилизационные положения, запрещающие применять к инвестору неблагоприятные изменения законодательства; если такие изменения все же приняты, инвестор продолжает 10 лет работать по старым правилам. В Узбекистане механизм замораживания закреплен прямо законом: как отмечалось, Закон «О СРП» гарантирует сохранение прежних условий при ухудшении законодательства, за исключением сфер безопасности и экологии. Тем самым узбекская модель – это **частичное замораживание**: от применения

исключаются лишь те новые нормы, которые негативно влияют на коммерческие результаты инвестора, и не затрагиваются изменения, продиктованные публичными интересами (охрана окружающей среды, здоровье, оборона). Данное решение соответствует международной тенденции «*селективной стабильности*», когда государство оставляет за собой право реформ в критически важных сферах (экология, трудовые стандарты), но гарантирует фиксацию налогово-фискальных условий для инвестора.

Оговорки об экономическом равновесии (economic equilibrium clauses). Этот тип не препятствует самому применению новых законов к проекту, но обязывает государство *компенсировать инвестору* последствия таких изменений, чтобы сохранить исходный экономический баланс соглашения. Например, если введен новый налог или повышена ставка существующего, государство должно либо освободить инвестора от его уплаты, либо иным способом возместить дополнительные расходы (снизить другие налоги, изменить в пользу инвестора пропорции раздела продукции и т. п.). Так достигается «**экономическое выравнивание**» условий к исходно договоренному уровню доходности. Данный подход получил распространение в новых поколениях нефтяных контрактов. В частности, **Казахстан** после 2000-х гг. стал отходить от абсолютного замораживания в сторону клаузул эквilibризма: инвесторам гарантируется защита от неблагоприятных изменений, но преимущественно через корректировку финансовых условий. В ряде казахстанских соглашений записано, что при изменении законодательства стороны пересмотрят договор, чтобы инвестор не понес убытки – однако без фиксации неизменности экологических и социальных требований. Аналогично, современные индонезийские контракты включают условие о том, что если изменение налогового закона ведет к увеличению обязанностей инвестора, то для данного проекта ставка налога снижается так, чтобы его чистый доход не пострадал (де-факто «*исключение*» для проекта, но оформленное как компенсационное снижение). Оговорки об эквilibризме более гибкие, чем замораживающие: они позволяют государству обновлять законодательство (например, повышать общие требования по экологической безопасности), но **цена таких изменений ложится на государство** – через необходимость компенсировать инвестору понесенные издержки.

Помимо двух указанных видов, на практике применяются **гибридные стабилизационные оговорки**, сочетающие элементы замораживания и компенсации. Например, соглашение может предусматривать, что на первые 5–10 лет режим налогов фиксируется (freeze), а по истечении этого срока дальнейшие изменения налогового законодательства компенсируются через пересмотр долей продукции (equilibrium). Или же: изменения в налогах не применяются (freeze), а изменения в технических стандартах применяются, но государство возмещает расходы на их исполнение (equilibrium). Такие *комбинированные клаузулы* стремятся учесть интересы обеих сторон и нередко согласуются индивидуально для каждого проекта.

Национальное законодательство Узбекистана содержит стабилизационные гарантии сразу на двух уровнях. Первый – специальный Закон «О СРП», нацеленный именно на нефтегазовые проекты. Статья 25 этого закона устанавливает

государственные гарантии прав инвестора, включая защиту от неблагоприятных изменений нормативных актов. Как уже упоминалось, стабилизационная оговорка встроена прямо в текст закона: условия заключенного СРП сохраняют силу независимо от последующих изменений законодательства, кроме случаев, затрагивающих публичную безопасность или экологию. Таким образом, **правовой режим СРП в Узбекистане по умолчанию стабильный**, и эта стабильность имеет законодательное основание. Второй уровень – общий **Закон «Об инвестициях и инвестиционной деятельности»** № ЗРУ-598 от 25.12.2019 г. Он распространяется на все крупные инвестпроекты и декларирует базовые гарантии: равный режим, защиту от экспроприации, свободу репатриации прибыли, а также *стабильность условий на оговоренный период*. В частности, если в течение первых (по общему правилу) 10 лет после регистрации инвестиционного проекта будут приняты новые законы, ухудшающие условия для инвестора (повышающие налоги, вводящие новые требования и т. д.), то инвестор имеет право продолжать деятельность на прежних условиях. Данное положение действует *erga omnes* для всех инвесторов, заключивших инвестиционные соглашения с государством, и создает некий универсальный «зонтик стабильности». Однако, как справедливо отмечается, **общий инвестиционный закон не учитывает специфику СРП**: в нем не прописаны особенности раздела продукции, условия контрактов или требования раскрытия информации. Поэтому на практике стабилизационные гарантии инвестиционного закона дополняют, но не заменяют специальные нормы по СРП. Более того, Закон об инвестициях содержит несколько исключений: его стабилизационные положения не распространяются на изменения, касающиеся вопросов национальной безопасности, общественного порядка, здоровья и экологии – аналогично оговоркам в законе о СРП. Получается, что законодатель Узбекистана занял умеренную позицию: гарантировал инвесторам основную **фискальную и регуляторную стабильность**, но с оговорками на суверенное право государства ужесточать правила ради высших публичных ценностей.

Узбекистан, анализируя чужой опыт, заложил изначально более сбалансированный подход. Как было описано, национальное законодательство содержит стабилизационную оговорку с *исключениями* для общественно значимых сфер. Кроме того, в последние годы наблюдается курс на повышение прозрачности и подотчетности СРП, что косвенно ограничивает чрезмерно широкие стабилизационные обещания. В 2022–2023 гг. обсуждались поправки в Закон «О СРП», которые должны уточнить предельный объем гарантий инвестору. В частности, предлагалось внести норму о том, что стабилизация не распространяется на изменения законодательства, связанные с введением **новых обязательных стандартов в области безопасности труда и охраны окружающей среды**, соответствующих международным нормам. Такая поправка узаконила бы право государства требовать от инвестора соблюдения более строгих экологических требований, если они будут приняты позже, без нарушения стабилизационных гарантий по налогам и сборам. Также на повестке – законодательное закрепление механизма *«экономического выравнивания»* вместо полной заморозки в некоторых аспектах: например, при изменении ставки налога на прибыль сверх оговоренного уровня инвестору может

предоставляться налоговый вычет, компенсирующий разницу, вместо полного игнорирования нового налога. Подобные меры позволят, по мнению узбекских экспертов, **сохранить привлекательность СРП для инвестиций и одновременно обеспечить гибкость государственного регулирования.**

Следует подчеркнуть, что **стабилизационные оговорки – предмет непрекращающейся полемики.** *Сторонники инвесторов* настаивают, что без твердых гарантий стабильности капиталоемкие проекты попросту не придут в страну: риск изменения правил «в ходе игры» отпугивает инвесторов или заставляет их закладывать огромную премию за риск, что невыгодно самому государству. *Сторонники суверенитета* возражают, что чрезмерная «заморозка» ставит частные интересы выше общественных: государство теряет возможность реагировать на новые вызовы – экологические, социальные, экономические – если на десятилетия связало себя контрактом. В литературе приводятся **поучительные кейсы:** например, в Венесуэле стабилизационные положения 1990-х годов привели к тому, что попытки правительства поднять ставки налогов и рентных платежей для пополнения бюджета были блокированы контрактами, что спровоцировало острый конфликт и в конечном счете национализацию проектов в 2007 г. – то есть самым негативным образом сказалось и на инвесторах, и на стране. Узбекистан стремится избежать подобных крайностей. В своих исследованиях узбекские ученые делают вывод о необходимости **компромиссного, «гибкого» характера** стабилизационных оговорок. Рекомендуются закреплять защиту инвестора от дискриминационных и сугубо фискальных мер (например, от целевого повышения налогов именно для PSA-проектов), но **не исключать полностью возможность законодательно вводить новые общие правила,** продиктованные интересами общества (охрана природы, здоровье граждан и т.д.). Кроме того, предлагается шире использовать механизм **договорного пересмотра:** включать в СРП положения о том, что стороны периодически (скажем, раз в 5 лет) или при наступлении оговоренных условий проводят ревизию отдельных экономических параметров соглашения, стремясь восстановить баланс интересов, если он был нарушен изменением внешних факторов. Такой подход, хоть и сложнее, обеспечивает более **устойчивое партнерство:** инвестор осознает, что его вложения защищены от произвола, а государство уверено, что в форс-мажорной ситуации или при кардинальной смене конъюнктуры оно сможет добиваться пересмотра условий на справедливой основе, не нарушая при этом свои международные обязательства.

Наконец, немаловажна **институциональная рамка,** в которой применяются стабилизационные оговорки. Если в стране эффективно действуют независимые регуляторы и механизмы парламентского контроля, то риск злоупотребления стабилизацией снижается. Например, парламент Норвегии одобряет все крупные нефтяные проекты, и в них, как правило, отсутствуют жесткие стабилизационные условия – инвесторы доверяют устойчивости норвежской правовой системы и возможности диалога при необходимости изменений. Узбекистан, внедряя международные принципы, также делает шаги к повышению доверия: **создание открытого реестра СРП, регулярная отчетность инвесторов, участие общественности в обсуждении крупных проектов** – все это уменьшает опасения, что

государство будет неожиданно и тайно менять условия или что инвестор уклонится от новых разумных требований. Публичность контрактов, предусмотренная, например, последними поправками в законодательство Казахстана, позволяет гражданскому обществу контролировать, оправданы ли стабилизационные льготы инвестору и соблюдает ли он, в свою очередь, взятые на себя обязательства (по социальным проектам, экологии, местному содержанию и т.д.). Таким образом, стабилизационные оговорки работают на благо обеих сторон лишь в сочетании с прозрачностью и ответственностью. В противном случае они могут превратиться либо в инструмент **«узаконивания» чрезмерных привилегий для иностранного капитала**, либо, напротив, оказаться пустой декларацией, если государство не склонно им следовать.

В заключение обзора отметим, что **договорные механизмы стабилизации условий – не статичное, а развивающееся явление**. Международное инвестиционное право сегодня ищет *«равновесную точку»*: обеспечить инвесторам защищенность от произвола и одновременно сохранить за государствами право на развитие своего законодательства. Современные модели СРП, к которым стремится и Узбекистан, включают *калиброванные стабилизационные оговорки*, встроенные в общую систему гарантий (наряду с арбитражем, страхованием рисков, налоговыми стимулами). Такие оговорки признают принцип стабильности, **но не абсолютизируют его** – оставляя «клапаны» для суверенных действий государства. Именно на этом балансе и базируется долгосрочное партнерство, позволяющее реализовать крупные нефтегазовые проекты к обоюдной выгоде.

Заключение

Правовой режим соглашений о разделе продукции в Республике Узбекистан находится в процессе модернизации с учетом международного опыта и национальных приоритетов. **Договорные механизмы распределения рисков** в узбекских СРП строятся на принципах, выработанных мировой практикой: иностранный инвестор берет на себя геологический и инвестиционный риск, получая взамен особые гарантии – возмещение затрат из добычи, согласованное распределение прибыльной продукции, стабильность налогового режима и международно-правовую защиту. Государство, сохраняя контроль над недрами, через систему конкурсного отбора и предварительной экспертизы условий старается обеспечить, чтобы соглашение учитывало его интересы: минимальные социальные и экологические стандарты, долю в доходах, контроль за выполнением работ. В целом, узбекская модель СРП подтверждает свое **гибридное правовое содержание**: это гражданско-правовой договор по форме, но заключаемый в особом публично-правовом порядке и включающий элементы властных гарантий.

Стабилизационные оговорки выступают центральным элементом механизма защиты инвестора в СРП, однако их реализация в Узбекистане стремится быть взвешенной. Законодательство закрепило принцип неизменности условий соглашения, но ввело важные исключения для норм, продиктованных публичными интересами (безопасность, экология). Такой подход соответствует тенденции ведущих нефтедобывающих стран, прошедших через проблемы избыточной стабилизации. Проведенный сравнительно-правовой анализ показал, что *крайности стабилизационного режима нежелательны*: пример Азербайджана демонстрирует

инвестиционный бум благодаря жестким гарантиям, но порождает правовые аномалии; опыт России и Венесуэлы предупреждает о конфликтах при чрезмерном ограничении суверенитета; Казахстан и Индонезия перешли к более гибким формам, допустив точечный пересмотр условий. Узбекистан учел эти уроки и встал на путь **«прагматичной стабильности»**, сочетая законодательные гарантии для инвесторов с возможностью государственных корректировок в обоснованных случаях.

В научной и практической плоскости важно продолжать совершенствование договорных механизмов СПП. Необходимо: (1) закрепить на законодательном уровне оптимальные параметры распределения рисков и прибыли (например, через типовые модели СПП), чтобы инвесторы заранее знали «правила игры»; (2) уточнить стабилизационные оговорки, предусмотрев процедуры компенсации при изменении законодательства вместо абсолютного запрещения таких изменений; (3) усиливать институты прозрачности – публикацию соглашений, парламентский и общественный контроль за их исполнением – что повысит доверие к СПП со стороны общества и снизит коррупционные риски. Реализация этих мер позволит, с одной стороны, **гарантировать иностранным партнерам предсказуемость и защиту** в рамках правового поля Узбекистана, а с другой – **сохранить гибкость государственного регулирования** и обеспечить защиту национальных интересов в долгосрочной перспективе. В итоге СПП действительно станут эффективным инструментом международного бизнес-права, принося пользу как инвесторам, так и народу Республики Узбекистан.

Список использованной литературы:

- Абдурахмонов Ж. У. Правовое регулирование соглашений о разделе продукции: диссертация на соискание степени магистра по направлению «Международное бизнес право». – Ташкент, Университет мировой экономики и дипломатии, 2025. – 90 с.
- Абдурахмонов Ж. У., Имамова Д. И. Законодательная база для соглашений о разделе продукции (СПП) в Узбекистане // Жамият ва инновациялар – Общество и инновации, 2025. – Спецвыпуск 07. – С. 392–405.
- Абдурахмонов Ж. У. Legal Framework for Ensuring Transparency of Production Sharing Agreements in Uzbekistan's Oil and Gas Sector: Challenges and Reform Pathways // International Journal of Law And Criminology, 2025. – Vol. 5, Issue 6. – pp. 27–34.
- Зерщикова Н. И. Особенности применения соглашений о разделе продукции в России // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз, 2008. – № 3(3). – С. 75–84.
- Исаев Н. В. Проблемы правового регулирования соглашений о разделе продукции // Вестник Волжского университета им. В. Н. Татищева, 2021. – Том 1, № 2. – С. 132–138.
- Peters M. S. Production Sharing Agreements: Learning Lessons from Russia and Nigeria // Journal of Environmental Law & Policy, 2021. – Vol. 1, No. 3. – pp. 27–57.
- Inocencio F. G. Introduction to Production Sharing Agreements // Helios Advisory Report, 2020. – pp. 5–10.
- Энергетическая хартия (Договор к Энергетической хартии), 1994. – Статья 18 (недискриминационные условия инвестирования).

Соглашение о разделе продукции между Российской Федерацией и компаниями по проекту «Сахалин-2» (1994 г.) – опубликовано в: Правовая база данных «КонсультантПлюс». (Пример стабилизационных условий и механизмов пересмотра).
Bagirov S. Azerbaijan's Production Sharing Agreements: Analysis of Stability Provisions // Enerpo Journal (European University at St Petersburg), 2017. – No. 4. – [Электронный ресурс]. Доступ: old.enerpojournaleusp.org

